

УСЛОВИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У КУРСАНТОК МВД АКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Чориев Дилшод Кобилмухаммадович

Преподаватель кафедры Боевой и физической подготовки

МВД Академии Республики Узбекистан

E-mail: akrom.mir1988@gmail.com

г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923861>

Принят: 10.05.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-76-79

Аннотация: В данной статье автором рассматривается вопрос актуальности здорового образа жизни. Определены понятия и пути формирования ЗОЖ. Описана структура здорового образа жизни человека.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, психического здоровье, физическое здоровье, сотрудник, органы внутренних дел, организм, болезнь.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Одним из важных факторов работоспособного и гармоничного развития организма является здоровье. Признаками здоровья являются: специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию повреждающих факторов; показатели роста и развития; функциональное состояние и резервные возможности организма; наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития; уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.¹

По мнению академика Ю.П. Лисицына, «...здоровье человека не может сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое позволяет человеку вести

¹ Воспитательная работа с личным составом в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: Учебник / Под общ. ред. В.Я. Кикотя. – М.: ЦОКР МВД России, 2009. – 480 с.

нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные человеку функции, прежде всего трудовые, вести здоровый образ жизни, т.е. испытывать душевное, физическое и социальное благополучие».²

Здоровый образ жизни есть концепция жизнедеятельности, соответствующий генетически зависящим типологическим особенностям определенного человека, реальным условиям жизни и адресованный на развитие, сохранение и укрепление здоровья, а также на полноценное осуществление человеком его социально-биологических функций.

Поэтому, рассматривая понятие «здоровый образ жизни сотрудника органов внутренних дел», необходимо учитывать генетические особенности здоровья сотрудника внутренних дел и пригодность его здоровья к условиям деятельности на службе и в быту.

При этом необходимо принимать во внимание следующие факторы здоровья:

- типологические особенности сотрудника;
- возрастную-половую принадлежность сотрудника;
- условия, в которых осуществляется семейно-бытовая и профессиональная деятельность сотрудника;
- социальную обстановку, в которой он живет.

В данном случае на первом месте обязаны стоять личностно-мотивационные особенности каждого сотрудника, его жизненные позиции, которые должны быть ориентированы на развитие здорового образа жизни.

Надо отметить, что сам по себе здоровый образ жизни является наиболее успешным средством и методом обеспечения здоровья, исходной точки в профилактике болезней и удовлетворении жизненно значимых потребностей в области здоровья.³

Таким образом, любой сотрудник правоохранительных органов, должен проходить тестирование следующими характеристиками:

- физическое состояние здоровья;

² Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена. – М.: ФКиС, 1990.

³ Лисицын Ю.П. Л63 Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с.

- физиологические характеристики организма (как движение, так и модификация в становлении непосредственных морфологических и многофункциональных качеств);
- психомоторика (как действие, соединяющее взаимосвязывающую нервную систему с её выражением
- мышечным движением);
- психическое состояние здоровья;
- психологические свойства личности;
- уровень социального образования, обусловленного определенно
- историческими условиями жизни общества;
- состояние духовности и веры.

Учитывая вышеуказанные характеристики, можно сказать, что в структуру здорового образа жизни сотрудника органов внутренних дел должны входить следующие направления, формирующие здоровье:

- приемлемый режим жизни и служебной деятельности;
- рациональное питание;
- полноценный отдых;
- закаливание;
- культурное развитие;
- позитивные эмоции;
- отсутствие вредных привычек.

И только при одном условии руководитель органов внутренних дел и сотрудники подразделений по работе с личным составом могут обеспечить здоровый образ жизни – это желание самого сотрудника быть здоровым.

В научной литературе определяются пути развития здорового образа жизни, которые взаимно дополняют друг друга:

- соблюдение гигиенических норм;
- познание своего организма и своей личности;
- понимание причин неблагоприятных последствий;
- создание и обустройство среды обитания и профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Воспитательная работа с личным составом в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: Учебник / Под общ. ред. В.Я. Кикотя. – М.: ЦОКР МВД России, 2009. – 480 с.
2. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена. – М.: ФКиС, 1990.

3. Лисицын Ю.П. Л63 Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с